

ЕТАПИ РОЗРОБКИ ЛОГОТИПУ ДЛЯ МОВНОЇ ШКОЛИ

Чехун Єлизавета ¹, Георгадзе Тетяна ² [0000-0002-4550-0127]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна elizavetachekhun@gmail.com

² PhD, директор департаменту освіти і науки громадської організації «Наукове товариство «Гаудеамус», Київ, Україна tata.sadova@ukr.net

Анотація. Стаття присвячена процесу розробки логотипу як ключового елементу візуальної ідентичності школи вивчення німецької мови. Описано важливість професійно виконаного логотипу бренду в умовах високої конкуренції на ринку. Розглянуто етапи створення логотипу, включаючи аналіз бренду, визначення цілей, цільової аудиторії, історичної складової, створення ескізів, враховуючи освітні та мовні аспекти, що впливають на вибір дизайнерських елементів, графічних зображень, що підкреслюють процес навчання та культурні сторони іноземної мови. Зосереджуючись на технічних та творчих аспектах, стаття розглядає вибір кольорів, шрифту і графічних елементів для досягнення відповідності бренду. Окрім цього у статті розкрито такий аспект, як використання геральдики у процесі створення сучасних логотипів для закладів освіти. Ця стаття служить цінним ресурсом для дизайнерів та освітян, які прагнуть створити якісний логотип для навчального закладу.

Ключові слова: Logo, Graphic Design, Branding, Sketching, Vector, Graphics.

Прийнято вважати, що заснування брендингу відносять до Середнього віку, коли цехові ремісники, булочники, ковалі позначали свої вироби особливою маркою. Активний розвиток брендингу припав на другу половину 20-го століття, у зв'язку з тим, що на ринку з'явилася велика кількість схожих товарів. Бренд допомагав виділяти з безлічі продуктів ті, які були найбільш привабливими для споживача за певними характеристиками. На зміну товарам і послугам прийшли бренди, що несуть у собі певні цінності та враження для споживачів. При цьому додана вартість зміщувалася від фізичних властивостей в метафізичну область, яка визначається якістю емоцій від володіння унікальним брендом (Кулінка, & Романко, 2017, с. 9).

Результати проведених досліджень щодо фірмової символіки освітніх установ світу вказують на те, що у сучасній корпоративній культурі шкіл можуть використовуватися логотипи, герби як графічні елементи фірмового стилю. У контексті корпоративної культури шкіл герб виконує роль інформативного засобу, що графічно виражає ідеї, цінності та напрямки діяльності навчального закладу за допомогою символів. Логотип, як спрощена версія оригінального зображення емблеми часто використовується в оформленні шкільного одягу, фірмових аксесуарів і канцелярського приладдя.

Проведені дослідження емблем закладів освіти країн Європи, Північної Америки, Австралії, Азії та Африки показали, що емблеми можна виокремити за такими типами: біонічні, текстові, геометричні, комбіновані. За кольором шкільні емблеми бувають одноколірні, двоколірні, триколірні та багатоколірні (чотири-п'ять кольорів). Поширені кольори в дизайні емблем закладів освіти це контрастні комбінації чистих кольорів – білого, синього, червоного, зеленого, жовтого або чорного. За формою емблема може бути круглою, квадратною, трикутною, ромбовидною, гербовою. Символи, що найчастіше використовуються в емблемах – анімалістичні, рослинні та предметні (Васильєва et al., 2020, с. 40).

Виконано роботу з розробки логотипу школи вивчення німецької мови «Institut Rommel» (рис. 1). Її слоган: «Sprachen öffnen Türen» — «Мови відчиняють двері». Школа знаходиться на вулиці, Mauer (з нім. — стіна). Недалеко від будівлі школи є башта Judentor, що входила до складу міської стіни.

Рис. 1. «Institut Rommel», вулиця Mauer, башта Judentor (фото зроблені автором)

Це приватна школа, що знаходиться у місті Кобург у Німеччині. Вона була заснована у лютому 1984 року. Цей заклад надає курси вивчення німецької мови для мігрантів з усього світу, що живуть у місті Кобург та на території сусідніх

міст та селищ. «Institut Rommel» характеризується високим рівнем якості освіти, досвідченими викладачами, строгістю, консервативністю, високим рівнем порядку, відповідальності та організованості в усіх процесах, використанням ефективних методик навчання та тим, що великий відсоток учнів здобувають високі оцінки під час складання іспитів на рівень володіння німецькою мовою. Школа пропонує курси вивчення мови від А0 до В2.

Проведено аналіз конкурентів, тобто шкіл, що проводять курси для вивчення німецької мови, їх логотипів та ідентичності. Особливу увагу було приділено аналізу самої школи «Institut Rommel» її позиціонуванню, місії, цінностям, пріоритетам. Було проаналізовано риси характеру директорки Евелін Шуммер (Evelin Schummer) та характеристики людей, що є учнями на курсах.

Спочатку було обдумано ідею взяти за основу логотипу літеру «R» (Rommel — прізвище засновника). Далі на папері було виконано скетчі (рис. 2) асоціацій з навчальним процесом.

Рис. 2. Скетчі логотипу

Потім було вирішено створити герб із використанням геральдики. Геральдика — історична дисципліна, яка вивчає герби, історію їх виникнення й розвитку. Слово «геральдика» (з лат. heraldus — оповісник). Спеціалісти вважають, що коріння геральдики німецьке: від herald, що означає «ветеран», як називали в Німеччині в середні віки доблесних воїнів, яких запрошували як почесних гостей і суддів на різні урочистості, зокрема на турніри; або старонімецьке — haru (o) walt, тобто «знати», «управляти», «розпоряджатися». Герольди — розпорядники середньовічних лицарських турнірів. Вони розробляли і стверджували систему спеціальних правил і термінів, що лежать в основі сучасної геральдики (Нестеренко, 2009, с. 4-5). Герби складені за спеціальними правилами геральдики, основне призначення яких: виокремити власника (конкретної особистості, роду, міста, навчального закладу) серед конкурентів.

Після етапу створення ескізів на папері було розпочато процес створення гербу школи у векторному графічному редакторі Adobe Illustrator (рис.3).

Рис. 3. Варіанти логотипів, що було розроблено

Фінальна версія (рис. 4) поєднує Judentor, коло — символ нескінченності, вічності, гармонії, єдності, цілісності, рік заснування школи, книгу, як символ знань, слоган, сонячні промені знань у верхній частині та назву школи, що зображена на тлі білого прямокутника у центрі.

Рис. 4. Фінальна версія гербу «Institut Rommel»

Цей варіант містить всю основну інформацію про школу, підкреслює її статус, містить Judentor, є достатньо мінімалістичним. У гербі використано гарнітуру Onest накреслення Bold. Onest виконана як гібрид геометричних і гуманістичних гротесків з ідеями модерністичних неогротесків кінця 20-ого століття. Вона містить у своїй базі літери, характерні для німецького алфавіту:

«ö», «ü», «ä», «ß», що є важливим, оскільки школа спеціалізується на вивченні німецької мови. Dmitri Voloshin та Kudryavtsev Andrey є авторами гарнітури. Вона є безкоштовною для особистого та комерційного використання. Значна кількість гліфів суттєво розширює можливості та сфери використання Onest (Voloshin? 2022).

У процесі роботи над логотипом було здійснено спробу зробити його більш кольоровим, зафарбовуючи внутрішні елементи форм та контури у помаранчевий колір, але у якості кінцевого варіанту було вирішено залишити герб школи у чорно-білому варіанті (рис. 4). На нашу думку це сконцентрує увагу глядачів на силуеті та зробить логотип більш лаконічним, універсальним для нанесення на поверхні різного кольору.

Висновок: брендинг є надзвичайно важливим елементом для закладу освіти в сучасних умовах. Бренд формує унікальність освітнього закладу унікальність і підкреслює його ідентичність. Це допомагає виділитися серед конкурентів та привертати увагу потенційних учнів та партнерів. Бренд привертає замотивованих студентів та висококваліфікованих викладачів, що цінують якість та організованість у процесі роботи та навчання. Сильний бренд допомагає привертати увагу студентського та вченого співтовариства у межах міста, регіону, країни. Це важливо в умовах глобалізації. В сучасному освітньому середовищі, де конкуренція зростає, а стандарти якості стають вищими та більш строгими, а клієнти вибагливішими, ефективний брендинг стає ключовим елементом успіху для закладу освіти.

Літературні джерела

1. Кулінка, Ю. С., & Романко, Л. П. (2017). Основи айдентики. матеріали та методичні рекомендації до спецкурсу, Кривий Ріг : ДВНЗ «КДПУ».
2. Васильєва, О. С., Пашкевич, К. Л., Васильєва, І. В., Гричанюк, О. В., & Калун, О. Ю. (2020). Логотип та емблема як складові фірмового стилю закладів освіти України. *Art and design*, (4), 70-80.
3. Нестеренко, П. В. (2009). Експертиза предметів і атрибутів: геральдика: навч. посіб. К. : НАКККиМ.
4. An honest typeface. *Voloshin* (2022). URL: <https://voloshin.md/en/onest/>